

ЛЕЧЕНИЕ АТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА ПЛАЗМОЙ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ

Эгамбердиева
Зарина
Данияровна

*Кафедра Оториноларингологии, детской
оториноларингологии ТашПМИ
г.Ташкент, Узбекистан*

Ашуров Санжар
Равшвнжон угли

*Кафедра Оториноларингологии, детской
оториноларингологии ТашПМИ
г.Ташкент, Узбекистан*

Актуальность. Атрофический ринит (АР) — это тип хронических ринитов, где происходит истончение слизистой оболочки носа с последующим расширением носовых ходов [1, 4, 5, 12]. Клинически заболевание проявляется ощущением сухости в полости носа, образованием сухих корочек в передних и задних носовых ходах, гипо- или аносмией, также могут наблюдаться периодические кровотечения, затруднение носового дыхания, гнойные и вязкие выделения и головную боль [2, 6, 18, 20]. Симптомы, сопутствующие данному заболеванию (снижение или отсутствие обоняния, затруднение носового дыхания, образование корок в полости носа, головные боли, гнойные выделения, стекающие по носоглотке), существенно снижают качество жизни пациентов [3, 7, 15, 19]. Общепринятые методы терапии являются симптоматическими и дают временный эффект, что диктует необходимость поиска новых методов для решения данной проблемы [8, 10, 14]. Снижение активности желез собственной пластинки слизистой оболочки, бокаловидных клеток реснитчатого эпителия, уменьшение объема кровеносного русла в полости носа — все это требует применения более активных и инвазивных процедур, стимулирующих трофику измененных структур полости носа [11, 13, 17]. Обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП), полученная из крови пациента, является эффективным локальным стимулятором трофических процессов. ОТП используется для лечения многих заболеваний и может стать патогенетически обоснованным методом лечения АР. Авторами представлен собственный положительный опыт лечения АР с применением ОТП [9, 16].

Цель. Определить степень влияния обогащенной тромбоцитами плазмы на динамику лечения больных атрофическим ринитом. Провести сравнение данных между пациентами, которые получали данную плазму с пациентами, не использовавшими обогащенную плазму.

Материалы и методы. Были использованы данные, собранные на основе разработанных в 2003 году протоколов об использовании обогащенной тромбоцитами плазмы и примененных в различных сферах медицины, а также

на основе данных некоторых типичных клинических случаев. В оториноларингологии плазма используется при тонзиллэктомии. Она ускоряет регенерацию раны и способствует уменьшению бактериального распространения в ране. Также плазма используется для ускорения процесса восстановления барабанной перепонки после проведенных манипуляций или при наличии в ней небольших дефектов.

Результаты исследования. Для оценки динамики лечения использовался опросник SNOT-25. Опрос проводился трижды: до начала лечения обогащенной плазмой и на 7 и 30 день лечения. В результате наблюдалось изменение с 61 по 31 и 27 баллы. Клинически наблюдалось снижение выраженности симптомов атрофического ринита, улучшение общего состояния, улучшение сна и уменьшение выделения слизи из носа. Постепенно восстанавливалось обоняние. Приблизительная динамика в сравнении с состоянием до лечения составила: улучшение обоняния на 30%, снижение жалоб на сухость в носу на 40% и улучшение сна на 50%.

Вывод. Обогащенная тромбоцитами плазма широко применяется в различных отраслях медицины. Она является безопасной, так как готовится из крови самого пациента и таким образом не вызывает такой отрицательный эффект как аллергическая реакция. Однако для более широкого применения обогащенной тромбоцитами плазмы необходимы более широкие исследования и определение более точной степени влияния на различные возрастные группы.

Литература

1. Karabaev N. et al. Vasomotor rhinitis in children //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 308-316.
2. Тулебаев, Р.К & Русецкий, Ю.Ю & Махамбетова, Э.А & Аженов, Т.М. (2023). Some Issues of Ethnic Problems of Rinoseptoplasty in Various Populations: A Literature Review. Оториноларингология. Восточная Европа. 75-81. 10.34883/PI.2023.13.1.027.
3. Уралова З., Эгамбердиева З. Вазомоторный ринит у беременных //Современная медицина глазами молодых ученых. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 56-56.
4. Амонов Ш. Э. Эндоскопическая септопластика при деформациях носовой перегородки у детей //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2011. – №. 4. – С. 34-37.
5. Кадилова Г. Г. и др. Качество жизни с учетом приверженности к лечению больных с артериальной гипертензией //Молодой ученый. – 2018. – №. 28. – С. 15-18.
6. Кадилова Г. Г. и др. СТРУКТУРНО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 58-63.
7. Кадилова Г. Г. и др. СТРУКТУРНО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 58-63.
8. Кадилова Г. Г., Икрамова А. Ш., Аборова Б. Т. ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА В ОТВЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

СТРЕСС КАК ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОГО РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Форум молодых ученых. – 2018. – №. 7 (23). – С. 464-467.

9. Кадырова Г. Г. Изучение клинико-функциональных характеристик больных, страдающих коморбидными состояниями //Молодой ученый. – 2018. – №. 21. – С. 169-171.

10. Кадырова Г. Г., Муминов Ш. К., Абророва Б. Т. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ //Форум молодых ученых. – 2018. – №. 7 (23). – С. 456-460.

11. Кадырова Г. Г., Убайдуллаева Б. Н., Абророва Б. Т. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С НАРУШЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ГЛЮКОЗЕ //Форум молодых ученых. – 2018. – №. 7 (23). – С. 460-463.

12. Furkatovna A. D. ASSESSMENT OF THE STATE OF PHYSICAL ANTHROPOMETRIC DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH CARDIAC BIRTH DEFECTS UP TO CARDIORESPIRATORY INTERVENTION //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 272-276.

13. Абдурахманова Д. Ф., Акрамова Х. А. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 286-291.

14. Abdurahmanova D., Akramova K. MANAGEMENT TACTICS FOR YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS BEFORE CARDIAC SURGERY //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D5. – С. 454-461.

15. Abdurakhmanova D. F., Ibragimov N. S. PROGNOSTIC COURSE OF DISEASE IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.

16. Furkatovna A. D. PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE CLINICAL CONDITION OF A CHILD BORN WITH CONGENITAL HEART DEFECT OF GENERAL ANOMALOUS DRAINAGE OF PULMONARY VEINS //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.

17. Abdurakhmanova D. F., Abdurazakova M. A. Cases of rhythm disturbances in the cardiovascular system in children with diffuse goiter. – 2020.

18. Abdurakhmanova D. F. THE PROGNOSTIC COURSE OF THE DISEASE IN PREMATURE CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.

19. Akramova K., Akhmedova D., Djalilov A. ASSESSMENT OF THE LEVEL OF NEUROSPECIFIC AUTOANTIBODIES IN BLOOD SERUM IN CHILDREN BORN WITH LOW BODY WEIGHT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 20-29.

20. Акрамова Х., Джалилов А., Ахмедова Д. Особенности развития и состояния здоровья детей, рожденных смалым весом, до достижения годовалого возраста //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 423-429.